

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра економіки підприємства та інвестицій

Віденський технічний університет (Австрія)
Вінницький національний технічний університет (Україна)
Гірничо-Металургійна Академія ім. Станіслава Сташиця (Польща)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна)
Київський національний економічний університет (Україна)
Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна)
Українська інженерно-педагогічна академія (Україна)
Університет Матея Бела (Словаччина)
Університет MEIER (Італія)

Тези доповідей
V Міжнародної науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти і молодих вчених

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБУРЕНЬ

28–29 березня 2024 року

м. Львів, Україна

Львів
Видавництво Львівської політехніки
2024

Косач А. І. СУЧАСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ.....	245
Кочерга А. В. ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.....	246
Кравченко О.С. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ	248
Кужель О. В. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	250
Курило С. А. ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	252
Kushina A.Ya. LONG-TERM GOALS OF CONSTRUCTION COMPANIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT	254
Лесів С.Д. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ ЯК ФІЗИЧНОГО ОБ'ЄКТА	256
Лещенко А.І. ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ	257
Ліхацький В.В. ДИНАМІКА РИНКУ КОТЕДЖНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	258
Локтіонова Я.Ф. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ – ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ	259
Лях Р.М ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СМАРТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	260
Максименко О.С. ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАСОСНИМИ СТАНЦІЯМИ	261
Малик М.В. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТАКТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ЦИРКУЛЯРНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВ.....	263
Малініков П.А. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА.....	265
Марко О.Й. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.....	266
Мауер Д.Р. РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КОНФЛІКТУ	268
Мащенко Р.В. СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ	269
Мехед Б.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА – ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕШКОДИ.....	270
Минів Р.М. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ	271
Миськів О.-М. М. ЗАГРОЗА ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ ЯК ЗАГРОЗА СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ	273
Молнар С. В. ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ ЯК ОДИН З ІНТЕГРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС МОДЕЛІ КОМПАНІЇ.....	275
Momot D. EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A HUMAN CAPITAL RESOURCE	277
Московець Д.О. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СТОМАТОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ	278
Павлюк Т.С., Савцов П.І. ДОСВІД ЄС У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ	279
Пасічник Р.Ю. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ	281
Пастушенко О.О. ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПАРКІВ ЗВО.....	283
Пегитяк А. С. АДАПТАЦІЯ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «АВРОРА» ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ	284
Petrenko V. ENTREPRENEURSHIP AS A SOURCE OF CREATIVE DESTRUCTION: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	285
Потопник Б.П. НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У ПОВОЄННИЙ ЧАС	287
Прийма П.Б., Мамчин М.М. ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ.....	289

Мауер Д.Р.

здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня,
спеціальність 051 «Економіка»

Полтавський державний аграрний університет

Науковий керівник – д-р. екон. наук, професор Зоря О. П.

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КОНФЛІКТУ

Сільське господарство України продовжує зазнавати значних втрат внаслідок військових дій на території країни, питому вагу яких займають істотні втрати сільськогосподарської інфраструктури, яка відіграє важливу роль у виробництві продукції, доступі до ресурсів та здійснює вплив на економічну стійкість галузей. Збройний конфлікт призводить до окупації, руйнування та пошкодження елеваторної інфраструктури, сільгосптехніки, логістичних систем, систем зрошення, внесення добрив тощо. Наведені виклики зумовлюють необхідність вчасного реагування на потреби відновлення сільськогосподарської інфраструктури та ефективних управлінських рішень в галузях щодо можливих заходів забезпечення її стійкості та функціонування в сучасних умовах, що на нашу думку, неможливо без активізації інвестиційно-інноваційної діяльності.

Інвестиційно-інноваційна діяльність у сільському господарстві полягає у впровадженні інфраструктурних змін, в тому числі її відновленні та модернізації, з метою оптимізації обсягів виробництва в умовах підвищених військових ризиків. Необхідність інноваційних рішень та вливання інвестиційних коштів в галузі аграрного сектору посилюється також продовольчою кризою, оскільки за даними Глобального індексу продовольчої безпеки Україна займає 71 місце з 113 досліджуваних країн та перебуває в зоні підвищеного ризику, обумовленого необхідністю в зовнішній продовольчій допомозі [2]. Відновлення та розвиток сільськогосподарської інфраструктури є пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності, оскільки стабільне знищення української техніки призводить до значних втрат сільськогосподарської продукції, що підвищує соціально-економічну напругу в країні. Станом на 2023 рік імпорт сільгосптехніки значно знизився, що обумовлено скороченням попиту через окупацію територій, активних бойових дій, падіння прибутків агро товаровиробників, ускладненням ланцюгів постачання сільськогосподарської техніки, її суттєвим здорожчанням, зростанням використання вживаної та дешевшої техніки. Загальна кількість та потужність елеваторної інфраструктури знизилася на 13,6% і 9,7% відповідно, оскільки елеватори у східних та південних областях України були знищені або пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Найбільших втрат зазнала елеваторна інфраструктура Херсонської та Запорізької областей, де кількість знищених та пошкоджених елеваторів становить 50 та 42 елеватори, виробничі потужності яких склали 1770 млн. т та 1829 млн. т. [1]

Інвестиційно-інноваційних рішень потребують системи зрошення, особливо після здійсненого росією акту екоциду на Каховській ГЕС, де часткове відновлення зрошувальної системи за орієнтовними підрахунками оцінюється у 4,5 млрд євро. Порушення Каховського водосховища призвело до усунення основного джерела води для зрошувальних систем у південній частині країни, що безумовно впливає на сільськогосподарські засоби до існування. Завдана шкода сільськогосподарській інфраструктурі і сільському господарству в цілому підтримує тиск на підвищення цін на продовольство та знижує купівельну спроможність місцевого населення, що призводить до ризиків продовольчої безпеки.

Основними шляхами поліпшення сільськогосподарської інфраструктури в умовах підвищених військових ризиків на території країни, є відновлення та модернізація пошкодженої інфраструктури, забезпечення безпеки для транспортування продукції, розвиток стратегій для забезпечення доступу до ресурсів, формування резервної інфраструктури та заохочення інвестицій в регіони, що найбільше потерпають від війни. Інвестиційно-інноваційна діяльність є ключовим чинником забезпечення сталого виробництва, підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України та забезпечення продовольчої безпеки в країні.

1. Агробізнес України. Інфографічний довідник 22/23 МР. 2023. С. 33. URL: <http://surl.li/rzler> 2. Зоря О.П., Зоря С.П., Мауер Д.Р. Напрями інвестиційного-інноваційного розвитку аграрного виробництва України в умовах євроінтеграційних змін та продовольчих викликів. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. Випуск 8 (08). С. 83-88. URL: <https://doi.org/10.32782/dees.8-14>.

НАУКОВЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

**Тези доповідей
V Міжнародної науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти і молодих вчених**

**ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБУРЕНЬ**

28–29 березня 2024 року

Відповідальна за випуск доцент Орест КОЛЕЩУК

Режим доступу:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VLsffjnO3knKNmKd9DqEeVQkf-aP1ISu>

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013
тел. +380 32 2584103, факс +380 32 2584101
vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua